

COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS DE LABORATORIO VIRTUAL

Análisis de fuerza de fricción

Diego López

Escuela de Aviación del Ejercito.

0.1. Introducción

Denominamos fuerza a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo [1, 4, 5]. En otros términos, se puede hablar de fuerza como todo el poder y la habilidad con la que logra sacar o desplazar de un lugar a otro algo que posee peso o que ejerce resistencia [1]. Para analizar el desplazamiento de una superficie sobre otra se debe considerar la fricción [3, 4].

La fuerza es una magnitud de carácter vectorial, dependen del movimiento, la intensidad y hacia que dirección o sentido irá el objeto. Y hablando de fricción entendemos que es todo el contacto de dos cuerpos cuando se le aplica una fuerza oponiéndose así al movimiento.

Entre los diferentes objetivos que se tienen en este informe de laboratorio es la comparación entre un dos ambientes de laboratorio virtual, ambos centrados en la fuerza con la fricción, lo que nos permitirá comprender como actúan las fuerzas de ejercida por un cuerpo el cual se mueve en determinado plano con ciertas condiciones que interfieren en su movimiento y la manera en que se pueden mejorar, por lo que para ello fueron necesarios una toma cuidadosa de datos en los dos ambientes de trabajo en donde obtuvimos el coeficiente de rozamiento de distintos objetos con masas y fuerzas ejercidas diferentes que nos hace preguntarnos: ¿Es confiable un ambiente de laboratorio virtual? ¿Un ambiente de laboratorio virtual puede simular correctamente uno físico? ¿Es necesario un laboratorio físico para realizar una experimentación?

0.2. Marco teórico

0.2.1. Fuerza

Se considera como fuerza toda acción que ejerce un cuerpo sobre otro, con la capacidad de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento.

lo anterior esta enunciado en la primera y segunda ley de newton, ley de la inercia y del movimiento respectivamente [4, 5]. Teniendo en cuenta la tercera ley de newton siempre que hay una fuerza, como mínimo hay dos objetos que interactúan entre sí, donde uno de ellos ejerce la fuerza mientras que el otro es modificado por ella [2, 4, 5]

La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos [4]. Las fuerzas se pueden observar por las deformaciones o los cambios de velocidad que producen en los cuerpos [1, 2]. para el análisis de las fuerzas que se experimenta un cuerpo se debe realizar una sumatoria de fuerzas con lo que se uden determinar la magnitud de las fuerzas resultantes. Para esto se debe tener el diagrama de cuerpo libre, que es una representacion de las fuerzas preséntese sobre el cuerpo (figura 1).

Figura 1: Esquema de diagrama de cuerpo libre. se dibujan todas las fuerzas que están presentes sobre un cuerpo, la flecha indica la magnitud y la dirección de la fuerza. Tomado de [6].

Las fuerzas pueden ser de contacto o a distancia, las fuerzas de contacto son la que se genera cuando un cuerpo modifica el estado de movimiento de otro por medio de una fuerza que ejerce directamente sobre él. Las fuerzas a distancia se generan cuando hay interacción entre un cuerpo separado de otro [5]. En las fuerzas de contacto se debe considerar la fricción que produce cuando un cuerpo se desliza por una superficie, lo que da lugar a una fuerza de fricción [4, 5].

El coeficiente de fricción (μ), que es una magnitud escalar dimensional, relaciona la dificultad de un cuerpo para desplazarse por una superficie debido al rozamiento. Entre mayor sea el coeficiente de fricción, mayor será la fuerza de fricción [4, 5]. En un movimiento se pueden tener dos tipos de coeficientes de fricción estático y dinámica. El estatico indica la fricción entre las superficies de dos cuerpos cuando no se ha iniciado el movimiento, o están en reposo. Mientras que el dinámico indica la fricción entre las superficies de dos cuerpos cuando uno de los dos ya se ha deslizado sobre el otro [3, 4, 5] (figura 2).

Figura 2: Si no hay movimiento relativo, la magnitud de la fuerza de fricción estática es igual o menor que que la fuerza aplicada. Si hay movimiento, la magnitud de la fuerza de fricción cinética es igual a coeficiente de fricción multiplicado por la normal. La fuerza de fricción cinética varía conforme se forman y se rompen los enlaces intermoleculares. Tomado y adaptado de [6].

0.2.2. Laboratorios virtuales

Los laboratorios virtuales son una herramienta de las TIC que ha ampliado la disponibilidad de oportunidad de obtener un conocimiento práctico. Se han convertido en una alternativa para la experimentación a falta de materiales que permitan la experimentación real en las diferentes ramas de científicas y técnicas [7].

El término virtual significa “que no es real”, se distingue algo que es netamente conceptual de algo que es físicamente real. Un laboratorio virtual se define como una simulación computacional de una amplia variedad de situaciones en un ambiente interactivo. Se simula el comportamiento de un sistema de interés mediante un modelo matemático. Una garantía es que la experimentación con modelos simulados es comparable con la realidad, siempre y cuando los modelos sean realistas y representen detalles importantes del sistema a analizar. Se espera que las gráficas que representen la evolución del sistema en el tiempo, se complementen con animaciones que permitan ver y comprender mejor la situación [7].

El uso de laboratorios virtuales se ha convertido en una de las alternativas para la enseñanza práctica. Esta herramienta permite la apropiación del conocimiento y lleva a desarrollar las habilidades del conocimiento adquirido. Los laboratorios virtuales implican el uso de software informático, genérico o específico, para recrear el comportamiento de plantas o laboratorios de experimentación basados en patrones descubiertos por la ciencia y que solo existen en los computadores usados para la simulación [7].

0.2.3. Materiales y método

Para la toma de datos se usó el laboratorio virtual de fuerzas de fricción en el simulador PHET y en las simulaciones de Geogebra (figura 3). Se realizó la toma de datos en los dos simuladores, haciendo diferentes combinaciones de fuerzas aplicadas, masas y coeficientes de fricción. Con los datos obtenidos de del laboratorio virtual de PHED y el de geogebra se realizaron cálculos para hallar la fuerza de fricción y compara los resultados .

Figura 3: ambientes de las simulaciones de laboratorios virtuales que ofrecen los simuladores de Phet y Geogebra.

En Phet se hicieron diferentes montajes, cambiando los tamaños de masa y aplicando siempre la misma fuerza como se observa en la tabla. Luego se mantuvo un solo tamaño de masa y se aplicaron diferentes fuerzas. Los valores de fuerza de fricción se puede pedir al sistema que los muestre (tabla ??).

montaje	Fuerza (N)	Masa (Kg)	Fuerza de fricción (N)
1	100	50	70
2	100	80	100
3	100	100	100
4	100	80	100
5	150	80	112
6	200	80	112

Cuadro 1: valores obtenidos con el simulador Phet

Para el laboratorio de Geogebra se hizo la modificación del tiempo, al hacerlo permitía obtener los valores de fuerza aplicada y fuerza de fricción (tabla 2), al igual que una gráfica del comportamiento del coeficiente de fricción estático y dinámico (figura 4).

Figura 4: Captura de pantalla de los datos obtenidos mediante el simulador de geogebra. se observa la gráfica del comportamiento de los coeficientes de fricción

Montaje	Fuerza (N)	Fuerza de fricción (N)
1	4,7	3,6
2	12,6	12,6
3	13,8	13,52

Cuadro 2: valores obtenidos con el simulador Geogebra

0.3. Análisis de resultados

Según los datos obtenidos en las dos plataformas, se evidencia cambios debido a sus diferentes métodos para representar las fuerzas, y de este mismo modo lograr un cambio de movimiento, emplean herramientas que nos permiten llegar a la misma conclusión, la cual se centra en que solo cambiará su estado (movimiento) si existe una fuerza externa.

los resultados nos daban exactamente igual en los dos laboratorios virtuales, en donde obteníamos al cambiar la fuerza aplicada, la misma fuerza de fricción, por lo que por ejemplo si ingresábamos 1N, el laboratorio también nos mostraba el valor de la fuerza de fricción como 1N, esto hasta que el movimiento pasaba de estático a dinámico, por lo que se puede decir que el valor de la fuerza de fricción será diferente al de la fuerza aplicada cuando el movimiento deja de ser estático y pasa a ser un movimiento dinámico, por lo que eso mismo, es lo que se puede observar en el laboratorio de Geogebra en la gráfica 5:

Figura 5: Gráfica de fricción mostrada por el simulador de geogebra.

Las dos simulaciones tienen un comportamiento similar, obteniendo un cambio en la fuerza aplicada para diferentes masas. Por ejemplo si ingresábamos 1N, el laboratorio también nos mostraba el valor de la fuerza de fricción como 1N, esto hasta que el movimiento pasaba de estático a dinámico, por lo que se puede decir que el valor de la fuerza de fricción será diferente al de la fuerza aplicada cuando el movimiento deja de ser estático y pasa a ser un movimiento dinámico

0.4. Conclusiones

El análisis de los montajes realizados permitió demostrar, en algunos casos, que el movimiento disminuye debido a que las fuerzas de disipación se oponen al movimiento.

Al realizar la comparación entre los laboratorios virtuales usados se concluye que no es posible determinar cual de los dos favorece más el proceso de enseñanza aprendizaje, pues ambos son una herramienta de aprendizaje para la comprensión del fenómeno que se está estudiando. Cada uno de los laboratorios virtuales permiten de alguna manera la idealización del fenómeno por lo cual los estudiantes pueden comprender el fenómeno y su relación con la teoría estudiada en clases. Aunque los laboratorios físicos lleva a los estudiantes a un acercamiento distinto del fenómeno debido a que en este se pueden ver o se pueden presentar otras variables que pueden alterar el resultado que se espera y que lleva el estudiante hacer unos análisis diferentes o a tener una comprensión más completa del fenómeno estudiado, los laboratorios virtuales ofrecen una serie de herramientas que permiten visualizar los fenómenos de manera más clara.

Bibliografía

- [1] ALVARADO., J. L. (1991). Fisica 1. Universidad autonoma del nuevo leon.
- [2] Frederic J Bueche, Eugene Hecth. (2015). Fisica General 10 edicion. (págs. Capítulos 9, movimiento angular en un plano)
- [3] Martí, A. G. (2011). Mecanica, Cinematica y Dinamica. En A. G. Martí, Mecanica, Cinematica y Dinamica (Capitulo 6 oscilador armonico)
- [4] Serway, R. A., Jewett, J. W. (2009). Física: Para ciencias e ingeniería con Física Moderna (7a. ed.). México D.F.
- [5] Hugh D. Young, "Sears y Zemansky. Física universitaria con física moderna",:Pearson Educación, 2009.
- [6] <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/freeb.html>
- [7] Alejandra Velasco Pérez, J. Jesús Arellano Pimentel, José Vicente Martínez y Salma Leonor Velasco Pérez, Revista de divulgación científica y tecnológica de la universidad Veracruzana, Volumen XXVI Número 2, Mayo●Agosto de 2013